

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАССЫ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

У.Х.Турсунова, Л.В.Котова

Ташкентский архитектурно-строительный университет

При проектировании и при планировании процессов распределения газа возникает задача выбора трассы городской системы газоснабжения. Для того, чтобы решить эту задачу, нужно произвести основательные исследования, ибо от результатов зависят многие технико-экономические показатели, определяющие объем капитальных вложений на строительство всей системы газоснабжения [5,6].

В практике проектирования выбор трассы системы газоснабжения производится следующим образом. На основании планировки города, расположения потребителей газа, расположения и количества источников питания (ГРС, ГРП) и реальных ограничений по условиям прокладки газопроводов на территории города формируется набор нескольких вариантов трасс проектируемой системы. Один из вариантов выбирается как целесообразный, на основании опыта и инженерной интуиции и принимается за основу проекта.

Рассматривая решение выбора трассы системы газоснабжения с применением математических методов, позволяющих однозначно определить тот вариант трассы, на строительство и эксплуатацию которой, требуются минимальные капитальные затраты, а также обеспечивается бесперебойная подача газа к потребителям газа с хорошими показателями надежности. Заданными являются месторасположения потребителей газа и источников питания. Путем соединения точек-потребителей с точками-источниками питания всевозможными линиями-участками построим так называемыми "Избыточную схему сети", представляющую собой совмещение вышеупомянутых наборов вариантов трасс. На основе избыточной схемы составляем функцию цели, выражающую суммарные приведенные затраты на строительство и эксплуатацию проектируемой системы газоснабжения.

$$F = \sum_{i=1}^{n-1} ab_i + \sum_{i=1}^{n-1} b^{\frac{1}{1+\alpha N}} + C^{\frac{1}{1+\alpha N}} l_i q^{\frac{\alpha \beta N}{1+\alpha N}} \quad (1.1)$$

За критерий выбора оптимальной трассы принимаем минимальное значение функции (1.1), а надежность выбранной трассы оценивается по критерию :

$$P_i = 1 - \sum_{i=1}^{n-1} R_i$$

Здесь: n - количество узлов избыточной сети;

q_i - расчетный расход газа;

i - м участке $m^3/час$;

l_i - длина i -го участка сети, м (км);

$\alpha\beta$ - показатели степени, характеризующие режимы работы сети;

N - показатели степени, зависящие от материала и толщины стены трубы, принимаемый в пределах

a, b - коэффициенты, характеризующие стоимость прокладки единицы газопровода;

C - коэффициент, характеризующий режим давления в сети;

R_i - вероятность возможной аварийной ситуации в i -м участке сети.

Доказано, что функция расходов газа, выражающая металлозатраты вогнута. Решив задачу оптимизации относительно расходов газа на участках при известных перепадах давления, можно отыскать максимум металлозатрат в системе газоснабжения. Поэтому расчет на минимум металлозатрат и капиталовложений имеет смысл только для конфигурации сети с заданными по величине и направлению расходами газа на участках.

Таким образом, в задачах оптимизации параметров, исходными данными являются конфигурации сети, расходы газа и их направления на участках.

С помощью перечисленных исходных данных решаются следующие основные задачи оптимизации параметров газораспределительных сетей.

1. Оптимизация перепадов давлений по отдельным участкам газопроводов.
2. Оптимизация диаметров участков газопровод.
3. Оптимизация количества и радиуса действия источников питания.

Критерий оптимальности.

Общим критерием оптимальности при проектировании систем газоснабжения является требование минимума условных ежегодных расходов

$$E = \min \left(U_i + \frac{K_i}{T_{кр}} \right) \quad (1.2)$$

где U_i , K_i - соответственно эксплуатационные расходы и капиталовложения, требуемые на строительство i -го варианта системы газоснабжения;

- критический срок окупаемости, принимаемый при проектировании систем газоснабжения в пределах 5-8 лет

$$U = CK \quad 0 < C < 1 \quad (1.3)$$

где C - коэффициент пропорциональности.

Если имеет место равенство (1.3), то решение задачи минимизации суммарных капиталовложений по критерию минимума капиталовложений можно использовать при оптимизации системы газоснабжения. Равенство (1.3) всегда имеет место, когда газопроводы построены из однородных труб. Если

часть сети состоит из металлических труб, а другие из пластмассовых или асбоцементных труб, то условие не выполняется.

С другой стороны, капиталовложения в систему газоснабжения при заданной конфигурации газопроводов пропорциональны металлоложениям, поэтому когда газопроводные сети выполняются из металлических труб и конфигурация сети известна, все три критерия: минимума условных ежегодных затрат, минимума капиталовложений и критерий минимума металлозатрат эквивалентны.

Конфигурация системы газоснабжения определяется количеством ГРП, трассировкой, разветвленностью газопроводов высокого и среднего давления и степенью закольцованности газопроводов низкого давления. При трассировке газопроводов, т.е. направление трасс, выбирается кратчайшее расстояние между пунктами питания и потребления газа, поэтому сложных технико-экономических задач не возникает. Задачи выбора количества ГРП и степени закольцованности газопроводов низкого давления необходимо решить путем анализа надежностных и технико-экономических показателей.

Следовательно, критерием оптимальности при решении основных задач оптимизации городских газопроводных сетей низкого, среднего и высокого давления заданной конфигурации, когда выполняются условия (1.3) является критерий минимума металлозатрат. Выбор конфигураций газораспределительных сетей производится путем анализа ее характеристик и технико-экономических показателей. Определение оптимального числа и радиуса действия ГРП производится по критерию минимума капиталовложений.

При тупиковой конфигурации необходимо определить диаметры, перепады давления на участках и давление в узлах газораспределительных сетей, а если конфигурация сети кольцевая, то и еще расходы по участкам. Для сети произвольной конфигурации, имеющей ТП участков и ТИ узлов, число неизвестных параметров всегда превышает число уравнений, используемых при гидравлических расчетах газораспределительных сетей, поэтому применяемые методы решения задач гидравлических расчетов пригодны только для расчета уложенных газораспределительных сетей (заданными диаметрами участков). Для расчета вновь проектируемых сетей необходимы дополнительные уравнения, связывающие неизвестные диаметры с остальными параметрами газораспределительной сети. Дополнительные уравнения получаются из условий задачи оптимальности искомых параметров и гидравлический расчет вновь проектируемых газораспределительных сетей относится к задачам оптимизации. Пусть вновь проектируется газораспределительная сеть смешанной конфигурации (состоящая из тупиковой и кольцевой частей) из

металлических труб.

Заданы следующие параметры сети:

- конфигурация сети;
- расходы по участкам;
- длины участков;
- максимально допустимый перепад давления от источника питания

до наиболее удаленных точек и точек встречи потоков из разных источников питания или же этому равносильно задание давлений у источников питания и у наиболее удаленных потребителей;

- узловые расходы;
- суммарное количество газа, требуемое газоснабжаемой территорией;
- числа участков, колец и трасс.

Требуется определить диаметры участков, перепады давления и давления в узлах, которые обеспечили минимум металлозатрат на проектируемую газовую сеть. Одновременно с этим требуется, чтобы найденные величины удовлетворяли условиям

$$\overline{\Delta p} = a_{\beta} Z_{\beta} \cdot q_{\beta} \quad (1.3)$$

$$B \overline{\Delta p} = 0 \quad (1.4)$$

$$B^* \overline{\Delta p} = \overline{\Delta p_{don}} \quad (1.5)$$

где Z_{β} – диагональная матрица, элементы которой имеют вид

$$Z_{ii} = \frac{l_i}{d_i^{5-\beta}}; \quad i = 1, 2, \dots, m;$$

$\overline{\Delta p}$ - вектор-столбец перепадов давления;

q_{β} - вектор-столбец с компонентами $q_{i2-\beta}$ ($i = \overline{1, m}$);

B - матрица базисных циклов размерности V^{xm} ;

Δp_{don} - вектор-столбец максимально допустимых перепадов давления от источников питания до наиболее удаленных точек;

B^* - матрица базисных цепей в сети размерности T_{xm} ;

V - число базисных циклов графа сети;

T - число базисных цепей графа сети;

Построим целевую функцию. Затраты металла в участок определяются как

$$G = \frac{\pi}{4} (D_{i2} - d_{i2}) l_{ijm} = \pi \Delta_i d_i l_{ijm}; \quad (1.6)$$

где l_i – длина i – го участка;

D_{i2}, d_{i2} - наружный и внутренний диаметры;

Δ_i - толщина стенки трубопроводов;

j_m – плотность металла газопроводов.

Суммарные затраты металла для всей сети равны

$$G = \pi j m \sum_{i=1}^m \Delta_i d_i l_i \quad (1.7)$$

Если принимать толщину стенки труб постоянной,

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \Delta_i = \Delta_c = \text{const} \quad (1.8)$$

то (1.7) принимает вид:

$$G = \pi j m \Delta_c \sum_{i=1}^m d_i l_i \quad (1.9)$$

Ясно, что минимизация функции (1.9) эквивалентна минимизации функции

$$\Phi(d_1, d_2, \dots, d_m) = \sum_{i=1}^m d_i l_i \quad (1.10)$$

Таким образом, задача оптимизации параметров газораспределительной сети формулируется так:

минимизировать функцию

$$\Phi(\bar{d}) = \bar{d}^T \bar{L} \quad (1.11)$$

при ограничениях (1.4) и (1.5)

$$d \in D \quad (1.12)$$

где

$$\Delta p = a_\beta Z_\beta q_\beta \quad (1.13)$$

$\bar{d}$ и $\bar{L}$ – векторы-столбцы диаметров и длин участков газопроводов;

$\bar{D}$ - множество сортаментных значений диаметров труб.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алимов, С.В. Методология обеспечения и продления срока надежной и безопасной эксплуатации линейной части магистральных газопроводов/ С.В. Алимов, А.А. Филатов, Н.Х. Халлыев // Газовая промышленность. – 2011. – №2. – С. 48 – 50. .
2. Апостолов, А.А. Энергосбережение в трубопроводном транспорте газа / А.А. Апостолов, Р.Н. Бикчентай, А.М. Бойко, Н.В. Дашунин, А.Н. Козаченко, А.С. Лопатин, В.И. Никишин, Б.П. Поршаков. – М.: Нефть и газ, 2000. – 175 с.
3. Балавин, М.А. Управление линейной частью газопровода Заполярное – Уренгой / М.А. Балавин, С.А. Лавров, А.В. Роцин // Приборы и Системы. Контроль и Управление. Диагностика. – 2002. – № 5. – С. 25 – 27
4. Вадзинский, Р.Н. Справочник по вероятностным распределениям / Р.Н. Вадзинский. – СПб.: Наука, 2001. – 295 с. 114
5. Вентцель, Е.С. Исследование операций / Е.С. Вентцель. – М.: Дрофа, 2004. – 208 с.
6. Гольянов, А.И. Основные модели и характеристики ГПА, применяемые для транспорта газа / А.И. Гольянов. – Уфа.: идпо гоу впо угнту, 2007. – 49с.
7. Ионин А.А. “Газоснабжение”. М.: Стройиздат, 1989 г. – 439 стр.
8. Баясанов Д.Б., Ионин А.А. Распределительные системы газоснабжения.М.: Стройиздат, 1977 г. – 406 стр.
9. Кулаков Н.Г., Бережнов И.А. Справочник по газоснабжению. Киев. Будивельник, 1979,224 стр.